

MA'MURIY HUQUQBUZARLIK TO'G'RISIDAGI ISHLARNI YURITISH INSTITUTINI SHAKLLANTIRISH

Ilxom Abdullaev

Samarqand viloyati IIB JXX XIB profilaktika inspektori, leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11369311>

Bugungi kunda yo'l-transport hodisalari sababli vafot etayotgan va tan jarohati olayotgan shaxslar, ayniqsa yoshlar va bolalar o'limining yuqoriligi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash zaruratini kun tartibidagi eng muhim masalalardan biriga aylantirmoqda.

Bu jarayonda javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash hamda jazo choralarinin ta'sirchanligi va samaradorligini oshirish mazkur turdagi huquqbuzarliklar profilaktikasi muhim o'rin tutadi. Hozirda kunda haydovchilar tomonidan turli mast qiluvchi, gangituvchi dori vositalarini iste'mol qilgan holda transport vositalarini boshqarish holatlari ko'payib bormoqda. Amaliyotda ushbu turdagi qoidabuzarlik holati aniqlangan holda sodir etilgan huquqbuzarlik uchun chora ko'rishning aniq huquqiy mexanizmlarining belgilanmaganligi (huquqiy asosi yo'qligi sababli), fuqarolar tomonidan e'tiroz va shikoyatlar bildirilishiga sabab bo'lmoqda.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi MjtKning 131-moddasida transport vositalarini alkogolli ichimlikdan, giyovand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holda boshqarish tegishli javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan bo'lib, qonun normasida "o'zgacha tarzdagi maslik" tushunchasining mazmuniga izoh berilmagan.

Bugungi kun amaliyotida shaxsning alkogolli mastlik yoki giyohvandlik vositalari ta'sirida ekanligini aniqlash va tegishli ta'sir choralarini qo'llash imkoni mavjud bo'lsa-da, giyohvandlik vositalarining analoglari, psixotrop moddalar yoki shaxsning aql-idrokiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa moddalar ta'siri ostidalik holatini huquqiy baholash turli muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Sababi, yuqoridagi qonun normasi ushbu masalalarni to'liq qamrab olmagan. Shuningdek, ma'lumki ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishni ko'rib chiqayotgan organ (mansabdor shaxs) sodir etilgan qilmishda javobgarlikni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarning mavjudligini aniqlashi shart hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi MjtKning 32-moddasi quyidagi ma'muriy javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlar nazarda tutilgan:

- 1) g'ayrihuquqiy harakatlarni to'xtatish vakolati bor shaxslar tomonidan qo'yilgan talabga qaramay, bunday harakatlarni davom ettirish;
- 2) ma'muriy jazo chorasiga tortilgan shaxsning bir yil mobaynida yana o'sha xildagi huquqbuzarlikni sodir etishi, xuddi shuningdek huquqbuzarlikning ilgari sudlangan shaxs tomonidan sodir etilishi;
- 3) voyaga yetmagan shaxsni huquqbuzarlikka tortish;
- 4) huquqbuzarlikning bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilishi;
- 5) huquqbuzarlikning tabiiy ofat sharoitida yoki boshqa favqulodda holatlarda sodir etilishi;
- 6) huquqbuzarlikning mast holda sodir etilishi. Ma'muriy jazo chorasini qo'llanuvchi organ (mansabdor shaxs) sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarlikning xususiyatiga qarab mazkur holatni aybni og'irlashtiruvchi holat deb topmasligi mumkin.

Hozirgi kunda mamlakatimizda fuqarolarni huquqlari erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish davlat organlarining oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari o'zining faolyatini amalga oshirish davomida qonun normalariga rioya qilgan holda fuqarolarning huquqlarini erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qiladi.

Yani davlat organlari xalq manfaatlarini yulida xizmat qilar ekan bu jarayonda zimmasiga yuklatilgan vazifalarni qonun bilan tartibga solib quyilgan normalar asosida amalga oshiradi. Ammo hozirgi kunda amaliyot jarayonida shuni guvohi bo'lishimiz mumkinki davlat organlari xususan ichki ishlar organlari zimmasidagi vazifalarni amalga oshirish vaqtida qonundagi bo'shliqlar sabab bir qancha muammolarga duch kelayapti.

Bu muammolar sababli avvalo xalq manfaatlarini taminlashning shuningdek ichki ishlar organlari zimmasidagi vazifalarni bajarish vaqtida fuqarolar tomonidan tushgan murojatlarni qanday tartibda hal qilishni bilmay qolayotganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak ichki ishlar organlariga murojat kelib tushdi ushbu murojat yuzasidan ichki ishlar organlari tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib borgan vaqtida shaxsning hatti harakatlarida huquqbuzarlik alomatlari mavjud bo'lsada lekin huquqbuzarlik sodir etgan shaxs nomalum bo'lgan taqdirda ichki ishlar organlari tergovga qadar tekshiruv natijasini qanday hal qilishni bilmay qolayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.

Zero qonun qanchalik mukammal bo'lsa fuqarolarning huquqlari erkinliklari ham yuqori darajada taminlanadi. Yuqoridagi muammoni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks"ning 271-moddasida "Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni istisno etuvchi holatlar" ko'rsatib o'tilgan bo'lsalarda undagi kamchiliklarni to'ldirish lozim bo'ladi.

Shundagina ichki ishlar organlari umumiy olganda vakolatli davlat organlari zimmasidagi vazifalarni amalga oshirish vaqtida yuqoridagi kabi muammolarga duch kelmasligi fuqarolarni huquqlari erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini taminlanishi prezidentimiz tabiri bilan aytganda "xalq davlat organlaridan rozi bo'lishiga erishishimiz mumkin bo'ladi".

References:

1. Кушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
2. Кушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
3. Алтмишев Т., Кушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
4. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini

yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.

5. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.

6. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.

7. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

8. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rni //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.

9. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 34-39.

10. Qushboqov S., Zamonov X. Shaxsning hayoti va sogligiga qarshi jinoyatlarning oldini olishning oziga xos xususiyatlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 79-84.